

ÉPOCAS DE COLHEITA DO ARROZ SOBRE A QUALIDADE DOS GRÃOS

André Felipe Moreira Silva¹; Laerte Reis Terres²; Ana Ligia Giraldelel³; Nicolas Wolff de Farias⁴

Palavras-chave: rendimento de grãos inteiros, cultivares, estágio, grãos gessados.

Introdução

Quando a colheita do arroz não ocorre na época recomendada, os grãos tornam-se susceptíveis a danos físicos e químicos nas etapas de beneficiamento, reduzindo a qualidade dos grãos (RIBEIRO et al., 2004). A colheita antecipada dos grãos, com teores elevados de umidade, influencia no rendimento de grãos inteiros, grãos imaturos, mal formados e gessados, isso ocorre devido ao desenvolvimento incompleto desses grãos (RIBEIRO et al., 2004; SMIDERLE, DIAS, 2008). Teló et al. (2011) verificaram maior percentual de grãos inteiros para colheita realizada com umidade entre 22 e 20%, com redução no percentual de grãos inteiros para umidade de 24%. No entanto, quando ocorre o atraso para a colheita, os grãos tornam-se susceptíveis as intempéries climáticas na própria planta (WANG et al., 2021; WANG et al., 2024). A reidratação dos grãos por ações da chuva e à desidratação nas horas mais quentes do dia ocasiona um estresse hídrico, favorecendo a formação de fissuras no interior dos grãos, reduzindo o rendimento de grãos inteiros após o beneficiamento (BAO, 2019).

Segundo Infield e Silveira Júnior (1984) a época ideal para a colheita dos grãos de arroz é entre 30 e 35 dias após a floração (DAF). Enquanto Terres, Oliveira, e Meneghello (2023) observaram período ideal entre 35 e 40 DAF. Após 40 DAF pode ocorrer um aumento significativo de grãos quebrados e outros danos aos grãos. A colheita na época recomendada é de fundamental importância para a obtenção de produto com maior qualidade e maior rendimento de grãos inteiros (RI). O maior ou menor RI no processo industrial normalmente está relacionado à existência de fissuras nos grãos (OLIVEIRA, AMATO, 2021). O aparecimento de fissuras resulta principalmente do estresse causado pelos processos de absorção e dessecção de umidade que ocorre devido à reidratação dos grãos por ação da chuva, orvalho e umidade relativa do ar.

As variações nos efeitos do atraso na colheita podem depender do cultivar de arroz (RIBEIRO et al., 2004; TELÓ et al., 2011). Diferentes cultivares têm características agrônômicas, fisiológicas e de resistência distintas, o que pode influenciar como cada uma responde a fatores como o tempo de colheita. Os cultivares de arroz podem variar ciclo, tolerância a doenças, composição dos grãos, tolerância à umidade, entre outros. Portanto, o cultivar escolhida pode influenciar a forma como o atraso na colheita impacta a qualidade dos grãos. Para cada cultivar, é importante monitorar o ponto de maturação e colher no momento certo para minimizar os riscos associados à colheita na época inadequada. A colheita antecipada ou em atraso pode afetar negativamente a qualidade dos grãos de arroz.

Assim, objetivou-se identificar o melhor estágio para a colheita das cultivares de arroz SCSBRS126 Dueto e SCS127 CL e os efeitos da colheita em diferentes épocas sobre a qualidade dos grãos.

¹ Pesquisador, Epagri – Estação Experimental de Itajaí (EEI), Rod. Antônio Heil, 6800, Bairro Itaipava, Itajaí - SC 88318-112, andresilva@epagri.sc.gov.br

² Pesquisador, Epagri – EEI, laerteterres@epagri.sc.gov.br.

³ Pesquisadora, Epagri – EEI, anagiraldelel@epagri.sc.gov.br.

⁴ Técnico nível superior, Epagri – EEI, nicolasfarias@epagri.sc.gov.br.

Material e Métodos

O experimento foi conduzido na safra 2024/2025 na Estação Experimental de Itajaí (EEI) da Epagri. O plantio do arroz irrigado seguiu as recomendações da região, no sistema pré-germinado (VALE, HICKEL, 2022). Foi utilizado delineamento inteiramente casualizado com três repetições e os tratamentos foram dispostos em esquema fatorial (2 x 4). Foram utilizados dois cultivares (SCSBRS126 Dueto e SCS127 CL) e quatro épocas de colheita (30, 37, 44 e 51 dias após a floração - DAF). As unidades experimentais foram compostas por parcelas 2 x 3 m, para as avaliações foi considerada apenas a área central de cada parcela (1 x 2 m).

Por ocasião da colheita foi avaliada a produtividade ($\text{kg}\cdot\text{ha}^{-1}$). A qualidade dos grãos foi avaliada quanto ao percentual de área gessada, grãos gessados, RI e renda (RI + grãos quebrados) com o uso do scanner para grãos de arroz Image (Selgron) (MARSCHALEK et al., 2017). Foram realizados os testes de homogeneidade das variâncias (teste de Levene) e normalidade dos resíduos (teste de Shapiro-Wilk). Com o atendimento dos pressupostos os dados foram submetidos à análise de variância (ANAVA) pelo teste F ($p < 0,05$). O teste F foi conclusivo para a comparação dos cultivares. Para o fator época de colheita as médias foram submetidas à análise de regressão ao nível de 5% de probabilidade. Para época de colheita, quando não possível ajuste de um modelo aos dados, as médias foram comparadas pelo teste de Tukey ao nível de 5% (programa R v.4.4.2 - R CORE TEAM, 2025).

Resultados e Discussão

Para produtividade, percentual de área gessada e de grãos gessados a ANAVA não indicou efeito significativo pelo teste F para época de colheita e interação dos fatores ($p > 0,05$). Foi observado efeito significativo ($p < 0,05$) apenas para cultivar. Observou-se produtividade de $11.971 \text{ kg}\cdot\text{ha}^{-1}$ para SCSBRS126 Dueto e de $7.556 \text{ kg}\cdot\text{ha}^{-1}$ para SCS127 CL (Figura 1a). Enquanto para percentual de área gessada e de grãos gessados o melhor desempenho foi verificado para o SCS 127 CL, com 1,11% de área gessada e 0,12% de grãos gessados, o cultivar SCSBRS126 Dueto apresentou 1,82% de área gessada e 0,44% de grãos gessados (Figura 1b,c). Estes resultados indicam apenas efeito do cultivar sobre estas características sem efeito ou interação com a época de colheita.

A época de colheita teve efeito sobre o RI, foi observado efeito significativo para época de colheita e interação dos fatores ($p < 0,05$). Para SCSBRS126 Dueto não foi possível ajuste de modelo de regressão, assim por teste de comparação de médias o RI foi de 56% aos 30 DAF, inferior ao verificado para a colheita aos 51 DAF (59%) (Figura 2a).

Para o cultivar SCS127 CL foi possível ajuste polinomial, em que o máximo RI (59%) foi verificado aos 41,4 DAF (com intervalo de segurança de 40,6 a 42,3 DAF) (Figura 2b). Por fim, para o percentual de renda não foi observado efeito significativo ($p > 0,05$) para ambos os fatores e interação (dados não mostrados).

Independente do cultivar a colheita aos 30 DAF foi prejudicial ao RI, o que pode estar relacionado a um maior teor de umidade dos grãos. Maiores teores de umidade podem reduzir o percentual de RI e causar outros danos aos grãos (TELÓ et al., 2011; TERRES, OLIVEIRA, MENEGHELLO, 2023). Enquanto a colheita tardia também teve efeito negativo sobre o RI, no caso para o cultivar SCS127 CL. Com o atraso na colheita os grãos ficam susceptíveis as intempéries climáticas o que pode causar danos físicos como a quebra dos grãos (WANG et al., 2021).

XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO

12 A 15 DE AGOSTO 2025 | PELOTAS-RS

Figura 1. Produtividade (a), percentual de área gessada (b) e de grãos gessados (c) dos cultivares de arroz SCSBRS126 Dueto e SCS127 CL colhidos aos 30, 37, 44 e 51 dias após a floração (DAF). Significativo pelo teste F ($p < 0,05$), médias não diferem entre si.

Figura 2. Rendimento de grãos inteiros - RI dos cultivares de arroz SCSBRS126 Dueto (a) e SCS127 CL (b) colhidos aos 30, 37, 44 e 51 dias após a floração (DAF). Significativo pelo teste F ($p < 0,05$), médias não diferem entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% (a). Linha tracejada horizontal representa o máximo valor RI, linhas tracejadas verticais representam a época em que se atinge o máximo valor de RI e intervalos de segurança (b).

Conclusões

A colheita aos 30 DAF reduz o RI do cultivar SCSBRS126 Dueto em comparação aos 51 DAF. Portanto, a colheita deve ser realizada entre 37 e 51 DAF.

Pelo modelo polinomial, o máximo RI para o cultivar SCS127 CL foi verificado aos 41 DAF, de acordo com o intervalo de segurança do ajuste recomenda-se a colheita aos 41 ou 42 DAF.

A época de colheita não teve efeito sobre a produtividade e nível de gesso nos grãos, as quais foram afetadas apenas pelo cultivar.

Agradecimentos

Apoio FAPESC Chamada Pública 17/2023.

Referências

- BAO, J. Rice milling quality. *Rice*, Hillsboro, v. 4, p. 339-369, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-811508-4.00010-1>. Acesso em: 03 fev. 2025.
- INFELD, J. A.; SILVEIRA JÚNIOR, P. Época de colheita e rendimento de engenho de quatro cultivares de arroz irrigado. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*, Brasília, v. 19, n. 5, p. 599-604, 1984. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1678-3921.pab1984.v19.15718>. Acesso em: 03 fev. 2025.
- MARSCHALEK, R. et al. Image-Rice Grain Scanner: a three-dimensional fully automated assessment of grain size and quality traits. *Crop Breeding and Applied Biotechnology*, Viçosa, v. 17, n. 1, p. 89-97, 2017. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1984-70332017v17n1s15>. Acesso em 04 abr. 2025.
- OLIVEIRA, M.; AMATO, G. W. *Arroz: tecnologia, processos e usos*. São Paulo, SP: Editora Blucher, 2021.
- R CORE TEAM. *R: A language and environment for statistical computing*. Viena, R Foundation for Statistical Computing, 2025.
- RIBEIRO, G. J. T. et al. Effect of harvest moisture and storage period upon the yield of whole grains in the upland rice processing. *Ciência e Agrotecnologia*, Lavras, v. 28, n. 5, p. 1021-1030, 2004. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-70542004000500008>. Acesso em 03 fev. 2025.
- SMIDERLE, O. J.; DIAS, C. T. S. Harvest time and physiologic quality of seeds in irrigated rice (*Oryza sativa* cv. BRS Roraima). *Pesquisa Agropecuária Tropical*, Goiânia, v. 38, n. 3, p. 188-194, 2008. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/pat/article/view/3487>. Acesso em 03 fev. 2025.
- TELÓ, G. M. et al. Grain quality of irrigated rice harvested at different moisture contents depending on fungicide application. *Ciência Rural*, Santa Maria, v. 41, n. 6, p. 960-966, 2011. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-84782011000600007>. Acesso em 03 fev. 2025.
- TERRES, L. R.; OLIVEIRA, D. G.; MENEGHELLO, G. E. Qualidade de sementes de arroz irrigado, cultivares EPAGRI, em função da época de colheita. In: ROSSETI, C., et al. (Eds.). *Gestão dos processos para produção de sementes: do campo a pós-colheita*. Nova Xavantina, MT: Pantanal Editora, 2023. p. 29-41. Disponível em: <https://doi.org/10.46420/9786585756129cap3>. Acesso em 06 fev. 2005.
- VALE, M. L. C.; HICKEL, E. R. *Recomendações para a produção sustentável de arroz irrigado em Santa Catarina*. Florianópolis, SC: Epagri (Sistema de produção nº 56), 2022.
- WANG, J. et al. The effect of harvest date on yield loss of long and short-grain rice cultivars (*Oryza sativa* L.) in Northeast China. *European Journal of Agronomy*, Conthey, v. 131, ID 126382, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.eja.2021.126382>. Acesso em 03 fev. 2025.
- WANG, Y. et al. Expounding the effect of harvest management on rice (*Oryza sativa* L.) yield and latent loss based on the accurate measurement of grain data. *Agronomy*, Basel, v. 14, n. 7, ID 1346, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/agronomy14071346>. Acesso em 06 fev. 2025.